

ANTIBIOTIKLAR: KECHA, BUGUN VA ERTAGA

Yo'ldosheva Laylo Qadamovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Urganch filiali talabasi.

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda barchamiz uchun o'z o'rnida eng samarali yechim bo'layotgan va shu bilan birga inson organizmi uchun o'zining qator asoratlarini qoldirayotgan himiyaterapeftik moddalar – antibiotiklar to'g'risida so'z boradi. Antibiotiklarning bakteriyalarga ta'siri hamda antibiotiklarga chidamli bakteriyalar haqida.

Kalit so'zlar: penitsillin, rezistentlik, mikroorganizm.

Ho'sh, antibiotiklar o'zi nima va qachon paydo bo'ldi?! Antibiotik so'zining ma'nosi anti-qarshi va bios-hayot ya'ni, tirik oranizmlarga qarshi degan ma'noni bildiradi. Antibiotiklar kasallantiruvchi (patogen) mikroblardagi moddalar almashinuvini buzib, ularni o'ldiradi yoki o'sishini to'xtatadi.

Antibiotiklar turli mikroblarga turlicha ta'sir etadi. Masalan, bir antibiotik ma'lum bir mikrobgga kuchli ta'sir etgani holda, boshqa mikrobgga kuchsiz ta'sir qiladi yoki butunlay ta'sir qilmaydi; Antibiotiklarning ko'pchiligi faqat mikroblarni emas, balki odam, hayvon va o'simlik organizmini (to'qima va hujayralarini) ham yemiradi. Shuning uchun tibbiyot, veterinariya va o'simlikshunoslikda uning faqat zararli mikroblarni o'ldiradigan, ammo odam, hayvon va o'simlik organizmini yemirmaydigan turlarigina ishlatiladi.

Tibbiyotda birinchi antibiotik 1928-yil A.Fleming tomonidan yaratilgan bo'lib, bu penitsillin hisoblanadi. Penitsillinlar o'z davrining eng kuchli preparatlari hisoblangan. Lekin bugunga kelib, penitsillinlarni pala-partish ishlatish natijasida kasallikka sabab bo'luvchi bakteriyalarning preparatlarga chidamliligi ortib bormoqda. Birgina misol, bundan 15-20 yil ilgari penitsillin ko'plab bakteriologik kasalliklarga qarshi samarali vosita hisoblangan bo'lsa, hozirga kelib, bu bakteriyalar mazkur antibiotikni ``pasanda`` qilmayabdi,- deydi Sog'likni Saqlash Vazirligi. Antibiotik bilan hujum qilinaversa, bakteriyalar kuchliroq bo'la boshlaydi va bu antibiotikni ishlatganingizda bakteriyalar o'lmaydigan bo'lib qoladi. Natijada, ular antibiotikka chidamli bo'lib qoladi.

Mikroorganizmlarning bu shaklda rezistentligi oshishiga o'zimiz aybdormiz. Antibiotiklar qo'llanilishining asosiy qonun-qoidalari mavjud bo'lib, afsuski, bunga ko'pchiligimiz amal qilmayabmiz. Antibiotiklarni oddiy shamollash davosiga ishlatish yaxshilikka olib kelmaydi. Antibiotiklarni yordam berishi aniq bo'lgan kasalliklarga qarshi ishlatish lozim.

1. Antibiotiklarni qo'llashdan oldin mikrobiologik tashxis qo'yish kerak, kasallikni qaysi mikroorganizmlar paydo qilayotganligini bilgan holda aynan o'sha mikroorganizmning o'ziga ta'sir o'tkazishimiz lozim.

2. Kasallik paydo qilgan mikroorganizmga eng kuchli ta'sir ko'rsatadigan preparatni qo'llashimiz kerak.

3. Organizmda moddaning mikroorganizmlar bilan yaqin bevosita to'qnashishi uchun antibiotiklar shakllari va yuborish yo'llarini to'g'ri aniqlab olish darkor.

4. Davolash muddati yetarlicha bo'lishi kerak, preparatni qo'llashni klinik belgilar o'tib ketgandan keyin yana 3-4 kun davomida qo'llash kerak bo'ladi.